

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Бахромов Нодирбек Мухаммадин ўғли
АТ Халқ банки бош мутахассиси

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Bakhromov Nodirbek Muhammadamin ugli. ISSUES OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL BANKS. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp. 27-32

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238469>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада Ўзбекистонда тижорат банкларида инновацион технологиялар ва хизматлари жорий этишнинг ҳозирги ҳолати таҳлил этилган. Банк тизимида инновацион фаолиятни ташкил этиш ва уни такомиллаштириш бўйича олимлар ҳамда тадқиқотчиларнинг фикрлари адабиётлар иқтибосида ўрганиб чиқилган. Шунингдек, Ўзбекистон банк тизимида инновацион фаолиятни тартибга солиш, уни рағбатлантириш бўйича яратилган ҳуқуқий асослар ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: рақамли технологиялар, сунъий интеллект, финтех, инновация, контактсиз тўловлар, масофавий банк хизматлари

Бахромов Нодирбек Мухаммадин угли
Главный специалист АТ Народного банка

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируется современное состояние внедрения инновационных технологий и услуг в коммерческих банках Узбекистана. В литературе изучены мнения ученых и исследователей об организации инновационной деятельности в банковской системе и ее совершенствовании. Также были изучены правовые основы, созданные для регулирования инновационной деятельности и ее стимулирования в банковской системе Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, финтех, инновации, бесконтактные платежи, дистанционный банкинг

Bakhromov Nodirbek Muhammadamin ugli
Chief Specialist of AT Xalq Bank

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN COMMERCIAL BANKS**ABSTRACT**

This scientific article analyzes the current state of the introduction of innovative technologies and services in commercial banks in Uzbekistan. The opinions of scientists and researchers on the organization of innovative activity in the banking system and its improvement have been studied in the literature. The legal framework created to regulate innovation and stimulate it in the banking system of Uzbekistan was also studied.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, fintech, innovations, contactless payments, remote banking

Кириш

Маълумки, банклараро рақобат кучайиб бораётган ҳозирги шароитда банклар томонидан ўз мижозларига қулай шароитларда хизмат кўрсатилишини таъминлаш муҳим масала саналади. Айни пайтда ушбу хизматларни банкларда инновацияларни қўллаган ҳолда, мижозни ортиқча оворагарчиликлардан холи этган ҳолда тақдим этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бўлиб ҳисобланади. Мамлакатимиз иқтисодиётини модернизациялаш, таркибий ўзгаришлар ва инқирозга қарши чоралар дастурини амалга ошириш миллий банк тизими ривожланишини таъминлашнинг замонавий усулларида фойдаланишни тақозо этмоқда.

Бугунги кунла мамлакатимизда тижорат банклари томонидан аҳолига кўрсатилаётган банк хизматлари сифатини ошириш, уларнинг оммабоплигини таъминлаш, аҳолига чакана банк хизматлари кўрсатишни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Буни таъминлашда эса ахборот коммуникацион технологияларининг ўрни бекиёс даражада катта бўлиб, улардан фойдаланган ҳолда банк хизматларининг янги турларини жорий этиш масаласи долзарб ҳисобланади.

Банк фаолияти самарадорлигини янада ошириш мақсадида, молиявий технологияни ишлаб чиқувчи компаниялар мижозларга тижорат банклари учун “сунъий интеллект” ва рақамли технологияларга асосланган дастурий таъминотларни фаол таклиф этиб келмоқдалар.

Рақамли технологиялар мунтазам такомиллашиб боргани сайин, табиийки, соҳанинг қонунчилик асослари ҳам мустаҳкамланиб бораверади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони мамлакатимизда рақамли банк трансформацияси учун муҳим асос ҳамда таянч вазифасини бажарди[1].

Шунингдек, Президент Шавкат Мирзиёев томонидан “2020 йил – Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиёт йили” деб эълон қилинганлиги, ҳамда мазкур йил давлат дастурида банк тизими олдига қатор вазифаларни бажаришни вазифанинг белгилаб берилиши ҳам бу борадаги ишларнинг манитиқий давоми бўлди[2]. Шу сабабли рақамли иқтисодиёт тушунчасининг мазмун ва моҳиятини чуқур таҳлил этиш ва ёритиб бериш долзарб масалалардан биридир.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Бутун дунёда турмуш тарзининг жадаллик билан ривожланиб бориши натижасида банк мижозлари томонидан банк хизматларининг қулай шароитларда амалга оширилиши талаби кучайиб келмоқда. Мазкур талабларни қондириш учун замонавий фан-техника тараққиёти ютуқларидан кенг фойдаланиш олимлар илмий изланишларининг предитметига айланмоқда.

Хусусан, А.В.Охлопков тижорат банклари мижозларига хизмат кўрсатиш сифатини оширишда банклар фаолиятига банк инновацияларини жорий этиш керак деган фикрни билдириб ўтган [3].

Шу ўринда, О.И.Лаврушин банк инновацияларига “янги турдаги банк товар ва хизматларининг йиғиндиси – банк фаолияти ҳақидаги сунъий тушунча бўлиб, қўшимча маблағларни жалб қилган ҳолда қўллай иш муҳитини яратиш орқали қўшича даромадлар олишга қаратилган” фаолият сифатида қарайди [4].

Н.В.Иванкина ўз изланишларида инновацион муҳитни шакллантириш услубиёти, банк соҳасида уларни баҳолаш усуллари ва воисталари янада такомиллаштириш ҳамда янада ривожлантиришни талаб қилишини таъкидлаб ўтган [5].

А.И.Полишук мижозлар эҳтиёжларини янада тўлароқ қондириш учун кредит ташкилотлари ўзлари тақлиф қилаётган банк маҳсулотлари хусусиятларини яхши билишлари шартлигини илгари суради [6].

Банк тизимига инновацияларни жорий этиш борасида фикр юритаркан, Дж.Синки [7] Замонавий шароитларда тўлов жараёнида воситачилик хизмати “Electronic banking” (банк хизматларини электрон воситалар ёрдамида кўрсатиш) ёки масофадан хизмат кўрсатиш тизимисиз тасаввур қилиш қийинлигини таъкидлайди.

Тадқиқот методологияси

Илмий ишни амалга оширишда Ўзбекистон тижорат банклари фаолиятига рақамли технологияларни жорий этишда банкларнинг инновацион фаоллигини ошириш масалаларини таҳлил этишда олимлар ва соҳа вакиллари билан суҳбат, уларнинг ёзма ва оғзаки фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш, эксперт баҳолаш, жараёнларни кузатиш, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув, муаллиф тажрибалари билан қиёсий таҳлил ўтказиш орқали тегишли йўналишларда хулоса, тақлиф ва тавсиялар берилган.

Таҳлил ва натижалар

Технологияларнинг ривожланиши ва уларнинг мамлакатнинг замонавий пул-кредит сиёсатида фаол қўлланилиши кредит ташкилотлари ва мижозлар ўртасидаги кредитлаш, хизмат кўрсатиш ва мижозларни хабардор қилиш соҳасидаги муносабатларга таъсир кўрсатмоқда. Шу муносабат билан Марказий банк олдидаги биринчи навбатдаги вазифа, биринчидан, мавжуд кредит тизимини рақамлаштириш, иккинчидан, кредит соҳасига IT-технологияларни жорий этишдан иборат. Мижозларга вақт сарфини тежаш ва кўпроқ қулайлик яратиш ҳамда ресурсларни йўналтириши учун кредит, ҳисоб-китоб ва бошқа операцияларни бажариш вақтини қисқартиришга қаратилган уринишларига кўпроқ эътибор қаратилмоқда.

Бугунги кунда банк сектори турли хил янгиликларга бўлган катта иштиёқ билан ажралиб туради. Умуман олганда, банкларнинг ўрни ўтган асрларда унчалик ўзгармаган бўлса-да, уларнинг ўзаро муносабатлари, шу жумладан, мижозлар билан ишлаш усуллари доимий равишда ривожланиб, модернизация қилинмоқда. Ҳаётнинг тезлашиб бораётган суръати вақт қийматини кескин оширди ва масофавий хизматларга катта талабни яратди.

Шу сабабли, молия институтлари ва уларнинг мижозлари ўртасидаги масофавий ҳамкорлик тамойилларига асосланган масофавий банк хизмати (МБХ) деб аталадиган тизим пайдо бўлди ва тез орада молиявий хизматлар бозорида ўз ўрнини топди. Ҳозирда бу тизим асосан мобил ва интернет-банкнинг ўз ичига олади.

Ҳозирда тижорат банклари томонидан қўлланилаётган рақамли технологияларини бир шартли равишда тўртта турда таснифлаш мумкин. Булар маълумотларни қайта ишлаш, визуал технологиялар, коммуникацион, электрон технологиялардан ташкил топади (1-расм).

1-расм. Тижорат банкларида рақамли технологиялар таснифи[6]

Юқорида айтиб ўтилганидек, банк соҳасида тез-тез фойдаланиш ахборот технологиялари соҳасида қайд этилган бўлиб, улар орқали банк ходимлари потенциал мижозлар ҳақида маълумот олишлари, банк бўлимлари ва банк мижозлари ўртасида самарали хужжат айланишини ташкил қилишлари мумкин.

Биометрика банк соҳасидаги энг янги тенденциялардан биридир. Биометрик маълумотлар орқали маҳаллий банклар мижозларнинг банк карталаридаги фирибгарлик ҳаракатлари фоизини камайтирди. Шунингдек, биометрика ёрдамида мижозлар ўз шахсини тасдиқлашда банкнинг ишонч телефониغا мурожаат қилиб, масофавий хизматлардан тезроқ фойдаланишлари мумкин.

Кейинги йилларда хорижий амалиётда рақамли банк сектори технологияларининг навбатдаги тури – интерактив брокерлик хизматлари жадал ривожланмоқда. Ушбу хизмат мижозларга компанияларнинг акцияларини ва қимматли қоғозларни пул маблағларини ўтказиш орқали сотиб олиш имкониятини тақдим этишни назарда тутди.

Бундан ташқари, хорижий банкларда Интернет-банкнинг ёрдамида брокерлик операцияларини амалга ошириш имконини берувчи махсус платформа мавжуд. Ушбу платформада рўйхатдан ўтиш банкнинг бош саҳифаси ёрдамида амалга оширилади.

Ушбу хизмат мижозларга E-Trade брокерлик тармоғи операциялари ёрдамида инвестицияларини бошқариш имконини беради. 2015йилдан бошлаб ривожланган мамлакатлардаги хорижий банклар рақамли технологияларнинг бир қатор йўналишларини фаол жорий қила бошладилар(2-расм).

2-расм. Хорижий банкларда қўлланиладиган янги рақамли технологиялар[6]

Сунъий интеллект. Бу технология чет эл банкларида бир қатор вазифаларни ҳал қилишда қўлланилади, лекин унинг асосий мақсади зарур воситаларни ишлаб чиқиш орқали мижозларнинг эҳтиёжларини қондиришдир. Бундан ташқари, банк соҳасида сунъий интеллект банк маҳсулотлари ва таклифларини шахсийлаштиришга қаратилган. Сунъий интеллект орқали хорижий банклар доимий ва потенциал мижозлардан олинган маълумотларни йиғиш ва қайта ишлашга сарфланадиган вақтни қисқартирди. Хорижий банклар фаолиятига жорий қилинган сунъий интеллект, шунингдек, VIP-мижозларга қафтларини сканерлаш орқали банк хужайраларига киришни таъминлаш имконини беради; мижозларни овоз, юз ифодалари ва юзни таниб олиш орқали аниқлаш.

Қўшма Штатларда бу турдаги технология жуда кенг тарқалган ва кўпроқ банклар бунини ўз фаолиятларида жорий қилганлар. Маҳаллий амалиётда ушбу технология нисбатан яқинда қўлланила бошланди (2019 йил охиридан бошлаб). "Сбербанк" ОАЖ ўз фаолиятига сунъий интеллектни жорий этган биринчи маҳаллий банк бўлди. Ушбу банк мижозларнинг онлайн хизматлардаги энг тез-тез содир бўладиган ҳаракатларини таҳлил қилиш учун сунъий интеллектдан фойдаланади ва бу ҳаракатларнинг такрорланишини таклиф қилади. Маҳаллий банк муҳитида сунъий интеллектнинг диққат марказида ҳозирда хорижий банклар билан

солиштирганда жуда чекланган. Бу факт, биринчи навбатда, ушбу технологияни ишлаб чиқиш ва жорий этишнинг юқори харажатлари билан боғлиқ, аммо сиз билганингиздек, маҳаллий банклар эркин нақд пул билан чекланган.

Big Data. Ушбу рақамли технология хорижий мамлакатларда кенг қўлланилади. Банк секторидаги Big Data катта ахборот оқимларини таҳлил қилиш имконини беради. Қоидага кўра, ушбу технология хорижий банкларда потенциал мижозларни баҳолаш, меҳмонхона имиджи ва унинг рақобатбардош позициясини таҳлил қилиш учун қўлланилади.

Big Data орқали хорижий банклар ходимлари интернетдаги “рақамли излар”ни кузатиши мумкин, бу эса ўз навбатида мижозлар учун индивидуал таклифлар яратиш имконини беради. Бундан ташқари, Big Data орқали олинган маълумотлар банкларга мижозларни сегментациясини амалга ошириш, сегментлар контекстида асосий таклифларни шакллантириш имкон беради. Россия амалиётда ушбу турдаги рақамли технология фақат учта банкда қўлланилади: Тинкофф Банк, Сбербанк ва ВТБ Банк.

Чатботлар хорижий банклар орасида кенг тарқалди. Ушбу технология орқали банк соҳасида салл-марказларнинг иш юки камайди. Чатботлар Интернет-банкнинг орқали банк мижозлари томонидан тез-тез бериладиган саволларга жавоб бериш имконини беради, бу эса банк вакиллари билан телефон ва электрон почта орқали боғланиш заруратини камайтиради. Ҳозирда бу технология банклар орасида кенг қўлланилади. Ҳозирги вақтда мижозларни маҳаллий банклар вакиллари билан боғлаш учун улар машҳур менежерлардан фойдаланадилар: Телеграм, Вибер, ВхатсАпп ва бошқалар. Ушбу каналларда ботлар билан чатлар яратилади, улар ўз мижозларига кечаю кундуз ёрдам беради [3, с.102].

Ўзбекистонда ҳам юқорида кўрсатиб ўтилган технологияларни жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бироқ, бу йўлдаги энг асосий муаммо ушбу технологиянинг чекланган жорий этилиши малакали кадрлар етишмаслиги ва банкларда маблағларнинг чекланганлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Хулоса

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ҳозирги кунда тижорат банклари томонидан онлайн-банкнинг технологиялари, жумладан, мобиль банкнинг хизматларини реал вақт режимида кўрсатиш тизимларини янада ривожлантириш, бунда барча банкларнинг карталарини тўлиқ қамраб олиш мақсадида жисмоний шахслар учун мобиль тўлов дастурларини яратиш ва жорий қилиш бўйича режа-графиклар ишлаб чиқилди.

Шу билан бирга, мобиль тўлов дастурлари имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида Марказий банкнинг Клиринг тўлов тизими асосида банклардаги ҳисоб-рақамларни бошқариш, картадан картага, ҳисоб-рақамдан ҳисоб-рақамга пул ўтказиш, онлайн кредитлар бериш, уларни сўндириш ва онлайн жамғармалар очиш, савдо ҳамда хизмат кўрсатиш шаҳобчаларига онлайн тўловларни амалга ошириш имкониятни берувчи механизмлар синовдан ўтказилмоқда. Ушбу механизмларнинг ягона платформада жорий қилиниши банк мижозлари – жисмоний шахсларга банкдаги ўз ҳисоб-рақамларини ҳар куни 24 соат тасарруф қилиш имкониятини яратади. Ҳозирги кунда Клиринг тизими орқали ТИФ Миллий банки, “Қишлоқ қурилиш банк” АТБ, ЧЭКИ “Hamkorbank” АТБ, “Ипотека банк” АТИБ, “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ, “Ипак йўли” АИТБ, “Туронбанк” АТБ, “Туркистонбанк” ХАТБ мижозлари P2P тўловларини ўтказиш имконига эга бўлиб, бу рўйхат доимий равишда кенгаймоқда.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралдаги “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида”ги Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь

3. Охлопков А.В. Инновации в сфере предоставления банковских услуг: дис. ... канд. экон. наук. – М., 267 с., 2011 йил
4. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник/ Москва: Кнорус – 800 с., 2013 йил
5. Иванкина Н.В. Инновации в банковской сфере и особенности их реализации в России// Сибирский Федеральный Университет: официальный сайт URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2012/thesis/s005/s005-161.pdf>
6. Полищук А.И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации// Бизнес и банки. – 2010. – 10 июня. URL: <http://www.i-free.com/industry/articles/572>
7. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Перевод с англ.-Москва: Альпина бизнес букс,– 1018с., 2007 йил
8. <https://cbu.uz/oz/statistics> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг Расмий сайти

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000